

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ПОСЕВА И НОРМ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТОВОГО ЯРУСА ПОДСОЛНЕЧНИКА

Курамотова Шахло Азизжон қизи

Ферганской государственной университет, город Фергана, Узбекистан

e.mail: xash.8496@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-2631-7334>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19065028>

Аннотация. В данной статье проведен поперечный анализ факторов, использованных в исследуемый период, для определения их влияния на рост и развитие растений подсолнечника, а также на их урожайность.

Ключевые слова. Подсолнечник, животные жиры, урожайность, фазе образования, биогумус, цветение, фертильность.

Abstract: This article presents a cross-sectional analysis of factors used during the study period to determine their impact on sunflower plant growth, development, and yield.

Keywords: Sunflower, animal fats, yield, formation phase, vermicompost, flowering, fertility.

Введение. Сегодня наблюдается тенденция к росту производства основных масличных культур в связи с растущим спросом на растительное масло во всем мире. Благодаря высокой питательной ценности и пищевой ценности, растительное масло заменяет животные жиры в потреблении человека. «Подсолнечник выращивается на площади 25,6 млн га (ФАО), средняя урожайность составляет 19,3 т/га, а общая урожайность — 51,5 млн тонн». Также на Украине в 5 странах производится 15,0 млн тонн (30%), в России — 12,7 млн тонн (24%), в ЕС — 9,7 млн тонн (18,5%), в Аргентине — 3,8 млн тонн (7%) и в Турции — 1,8 млн тонн (6%) подсолнечного масла, кроме того, ежегодно выращивается полмиллиона тонн подсолнечника (США, ЮАР и Австралия). Как видите крупные производители подсолнечника есть на всех континентах мира.

Цель исследования. Целью исследования является изучение влияния минеральных и органических удобрений на рост, развитие и урожайность растений подсолнечника, выращиваемого в почвенно-климатических условиях Ферганской области, а также разработка агротехнологических элементов для производства экологически чистой продукции.

Задачами исследования являются:

- определение влияния норм минеральных и органических удобрений и видов органических удобрений на агрофизические и агрохимические свойства почвы при возделывании и выращивании подсолнечника;

Кроме того, определение:

- на рост и развитие растений;
- на сухую массу и продуктивность фотосинтеза подсолнечника;
- на осыпание элементов урожая;
- на урожайность и качество масла семян подсолнечника.

Методы исследований. В научных исследованиях наблюдения за ростом, развитием растений, формированием урожая, расчеты и анализы проводились на основе «Методики проведения полевых опытов», принятой в УзПИТИ.

Листовая поверхность сельскохозяйственных культур является основной областью фотосинтеза и имеет решающее значение для их роста и развития. По мере увеличения листовой поверхности увеличивается фотосинтетическая активность, ускоряются синтез органического вещества и накопление элементов питания. Размер листовой поверхности варьируется в зависимости от вида культуры, сортовых особенностей, а также уровня обеспеченности питательными веществами и водой [Evans J.R. Leaf photosynthesis and crop productivity. Annual Review of Plant Biology, 2013].

Возраст, расположение и структура листьев являются важными факторами их эффективного функционирования. При индексе листовой поверхности (LSI) около 3–5 эффективность фотосинтеза высокая [Sinclair T.R., Muchow R.C. Radiation use efficient. Advances in Agronomy, 1999].

Чрезмерный рост листовой массы ограничивает поступление веществ к элементам питания и снижает урожайность. Поэтому агротехнические мероприятия должны быть направлены на обеспечение оптимального развития листьев. Между площадью листьев и урожайностью существует прямая и обратная пропорциональная зависимость, а повышение урожайности возможно за счет поддержания фотосинтетической активности листьев в течение длительного времени [Тагоев А.Р., Махкамов А.М. Физиология растений. – Ташкент: Фан, 2017].

Из вышеизложенного следует, что площадь листьев является важным фактором роста и развития сельскохозяйственных культур.

Исходя из этого, мы также провели анализ в поперечном сечении вариантов с целью определения влияния факторов, использованных в ходе исследования, на рост и развитие растений подсолнечника и показатели урожайности.

Согласно полученным данным семена имеют размеры 70x20-1; 70x25-1; При изучении формирования листовой поверхности в поперечном сечении по фазам развития подсолнечника на вариантах 1-2-3 при посеве по системе 70x30-1 и внесении в период роста минеральных удобрений из расчета N150P105K150 кг/га установлено, что в фазе образования 1-й пары листьев она составила 257,0-229,4-205,7 м²/га, в фазе образования 3-й пары листьев - 2961,2-2609,7-2311,5 м²/га, в фазе образования корзинки - 23900,4-21442,1-19212,1 м²/га, в фазе цветения - 33302,4-29442,6-26195,6 м²/га, в фазе завязывания семян - 21945,2-19499,6-17427,8 м²/га, в фазе полного созревания наблюдалось 15699,7-13945,9-12469,4 м²/га, семена 70x20-1; 70x25-1; При анализе вариантов 4-5-6 по системе 70x30-1 с внесением в период вегетации дополнительно к минеральному удобрению N150P105K150 кг/га навоза 10-15-20 т/га площадь определена в фазе 1-й пары листьев: 279,9-260,6-239,6 м²/га, в фазе 3-й пары листьев: 3187,3-2910,8-2665,2 м²/га, в фазе образования корзинки: 26111,2-24427,3-22646,8 м²/га. Семена: 70x20-1; 70x25-1; При анализе вариантов 25-26-27, посаженных по системе 70x30-1 и внесении в период роста дополнительно к минеральному удобрению N210P145K210 кг/га 5-10-15 т/га биогумуса площадь 1-й пары листьев составила 319,6-309,3-286,3 м²/га, 3-й пары листьев - 3628,0-3413,2-3211,6 м²/га, фазы образования корзинки - 30396,9-29332,8-27925,1 м²/га, фазы цветения - 41172,2-

38920,5-36614,9 м²/га, фазы завязывания семян - 41172,2-38920,5-36614,9 м²/га. 27526,9-26168,2-24755,5 м²/га, 19666,2-18703,2-17650,5 м²/га в фазе полной спелости, семена 70x20-1; 70x25-1; По сравнению с вариантами 7-8-9, высаженными по системе 70x30-1 и внесенными в период роста дополнительно к минеральным удобрениям N150P105K150 кг/га биогумуса в норме 5-10-15 т/га, площадь листьев в фазе образования 1-й пары листьев составила 35,0-43,1-43,2 м²/га, в фазе образования 3-й пары листьев - 370,0-447,6-467,7 м²/га, в фазе образования корзинки - 3565,1-4345,0-4521,2 м²/га, в фазе завязывания семян - 4281,4-5194,0-5380,8 м²/га, в фазе полной спелости - 2979,9-3619,0-3745,5 м²/га. Установлено, что она высокая до 2116,7-2573,4-2653,6 м²/га.

Вывод. Результаты показывают, что влияние систем посадки, норм внесения минеральных удобрений и норм внесения органических удобрений на формирование листовой поверхности растений подсолнечника является существенным, и что увеличение норм внесения минеральных удобрений, в свою очередь, приводит к увеличению листовой поверхности, тогда как внесение органических удобрений в дополнение к нормам минеральных удобрений оказывает более выраженное положительное влияние на увеличение листовой поверхности.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Evans J.R. Leaf photosynthesis and crop productivity. Annual Review of Plant Biology, 2013
2. Sinclair T.R., Muchow R.C. Radiation use efficient. Advances in Agronomy, 1999
3. Бекер М.Е. и друг. Биотехнология. - М: Агропромиздат, 1990. 354 с.
4. Булдаков А.С. Пищевые добавки. Справочник. - М. : Дели, 2001. - 240 с
5. Бородина, Т. М. Понятие о БАД, их классификация и возможности применения / Т.М. Бородина // Методическая разработка. – Пятигорск, 2001. – С. 10-23.
6. Тагоев А.Р., Махкамов А.М. Физиология растений. – Ташкент: Фан, 2011